

СРАВНИТЕЛЬНОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ.

Исломбек Турсунов

Студент Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10677273>

Ключевые слова : Белорусский язык, язык, Польши, ЕАЭС При, экономический, история, самосохранения

Аннотация: История языка начинается с VI века, когда он был частью старорусского языка. В XVI веке стараниями белорусских татар появляется на свет «белорусская арабица»

Белорусский язык (самоназвание "Беларуская мова") является государственным языком в республике Беларусь, а также в некоторых воеводствах западной Польши в качестве вспомогательного. При этом является официальным языком ЕАЭС (Евразийский Экономический Союз) и Союзного Государства. Данный язык входит в индоевропейскую языковую семью славянских языков восточнославянских подгруппы. По данным от 2019 года в Беларуси проживает примерно восемь миллионов человек, из них 61,2% заявили, что их родным языком является белорусский язык. В качестве примера можно взять показатели за 1999 год, где данный показатель составлял 85,6%.

История языка начинается с VI века, когда он был частью старорусского языка. В XIV века, когда последний был разделён между Великим Княжеством Литовским и Монгольской империей, он стал называться по-разному. К примеру, если в Беларуси он называется "Старобеларуская мова", в то время как в Украине - "Староукраїнська мова".

В XIX – XX века Российская империя на официальном уровне разрешила издавать газетные издания на белорусском языке. В 1928 году Бронислав Тарашкевич создаёт школьный учебник о грамматике белорусского языка, где были выражены её правила. Так появилась «Тарашкевица». В 1933 году была проведена реформа. Были созданы новые нормы грамматики и лексики языка. Так появилась «Наркомовка», которая на данный момент является официальной нормой белорусского языка.

Белорусский кириллический алфавит							
Аа	Бб	Вв	Гг	Дд	Ее	Ёё	Жж
Зз	Іі	Ўў	Кк	Лл	Мм	Нн	Оо
Пп	Рр	Сс	Тт	Уу	Ўў	Фф	Хх
Цц	Чч	Шш	Ыы	Ьь	Ээ	Юю	Яя

Таблица 1.

Белорусский латинский алфавит								
Aa	Bb	Cc	Ćć	Čč	Dd	Dzdz	Dźdź	Dždž
Ee	Ff	Gg	Hh	Chch	Ii	Jj	Kk	Ll
Łł	Mm	Nn	Ńń	Oo	Pp	Rr	Ss	Śś
Šš	Tt	Uu	Ŭŭ	Vv	Yy	Zz	Żż	Žž

Таблица 2.

Беларуская мова	Русский язык
Трыццать	Тридцать
Раніца	Утро
Калыханка	Колыбельная
Тутэйшы	Здесьний
Дзякуй	Спасибо
Мяне клічуць	Меня зовут

Таблица 3.

В белорусском, как и в украинском языке, присутствует буква Іі, которая обозначает фонему [И]. Буква Ыы также отмечена в белорусском алфавите. Помимо этого в данном языке существует специфическая буква – Ўў, так называемая «У краткая» (по-белорусски «У нескладовае»), которая обозначает звонкий лабиовеларный аппроксимант [w]. По звуку его можно сопоставить с английской Ww и польской Łł:

Белорусский	Русский
Заўтра	Завтра
Старадаўні	Стародавний
Бавоўна	Хлопок
Дастаўка	Доставка
Колькі цябе гадоў?	Сколько тебе лет?

Таблица 4.

Стоит отметить, что в белорусском языке есть разделительный знак «'» (апостроф), аналог «Ъ» (твёрдый знак) в русском языке, а также в некоторых позициях играет роль смягчителя согласной фонемы:

Белорусский	Русский
В'етнам	Вьетнам
Сям'я	Семья
Бар'ер	Барьер
Аб'ём	Объём
Інтэрв'ю	Интервью

Таблица 5.

В белорусском языке существуют две грамматические нормы языка: наркомовка (официальная) и тарашкевица (классическая). В обоих вариантах употребляется один и тот же кириллический алфавит, но грамматически они кардинально отличаются:

Наркомовка	Тарашкевица	Русский
Логіка	Лёгіка	Логика
Мінск	Менкс	Минск
Сімвал	Сымбаль	Символ
Жыццё	Жыцьцё	Жизнь
Філасофія	Філязофія	Философия

Таблица 6.

Ходит общепринятое мнение, что наркомовка является «искусственным приближением к русскому языку и его грамматике». В то же время другие утверждают, что именно грамматика тарашкевицы искусственно приблизила белорусский язык к польскому. Но это уже другая история.

В XVI веке стараниями белорусских татар появляется на свет «белорусская арабица». В данном случае язык записывался арабской вязью. Книги, записанные данной системой письма, назывались *китабами*.

А, а	Б, б	Ц, ц	Ць, ць	Ч, ч	Х, х	Д, д	Дз, дз	Дзь, дзь	Дж, дж
-	ب	چ	س	چ	خ	د	د	د	ج
Э, э	Ф, ф	Г, г	Г, г	І, і	Я, я	Е, е	Ё, ё	Ю, ю	Й, й
-	ف	غ	ه	-	-	-	-	-	ی
К, к	Кь, кь	Ль, ль	Л, л	М, м	Н, н	Нь, нь	О, о	П, п	Р, р
ق	ك	ل	ل	م	ن	ن	-	پ	ر
С, с	Сь, сь	Ш, ш	Т, т	ТЬ, ть	У, у	Ў, ў	В, в	Ы, ы	З, з
ص	ث	ش	ط	ت	-	و	و	-	ض
Зь, зь	Ж, ж	'	Б, б						
ز	ژ	ع	-						

Таблица 7.

Так как русский язык считается вторым официальным языком в Беларуси после непосредственно белорусского, последний находится под угрозой исчезновения. Всё дело в том, что повседневная жизнь белорусов, от образования до делопроизводства ведётся на русском языке. В то время как в городской части республики используется русский язык, в сельской же местности часто можно встретить белорусскую речь. Став официальным языком, «русская мова» стала массово вытеснять «белорусскую». На русском языке издается литература, показывают новости. Многие заявляют, что ведётся искусственное искоренение белорусского языка и замена его на русский. Но справедливости ради можно также подчеркнуть, что идёт некий период «возрождения»: иногда можно встретить развлекательные программы для детей на белорусском языке, но это процесс очень медленный. Думаю в недалеком будущем чаша весов перевесит и тогда «мова» станет языком большинства на территории Республики Беларусь.

Список использованной литературы:

1. 150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі / Уклад. Іван Саверчанка, Зьміцер Санько. — Вільня: Наша Будучыня, 2002. — 238 с. ISBN 9986-9229-6-1.
2. Д-р Я. Станкевіч. Беларускія мусульмане і беларуская літаратура арабскім пісьмом. [Адбітка з гадавіка Беларускага Навуковага Таварыства, кн. I.] — Вільня : Друкарня Я. Левіна, 1933 ; Менск : Беларускае коопэрацыйна-выдавецкае таварыства «Адраджэньне», 1991 [факсімільн.]. — 3-е выд.

3. Предисловие к академическому проекту реформы белорусского правописания 1933 года
4. Уладзімір Арлоў выдаў новую кнігу паэзіі лацінкай. budzma.org (21 жніўня 2012). Архівавана з першакрыніцы 27 лютага 2017. Праверана 27 лютага 2017.
5. Endangered languages: the full list (англ.), The Guardian (15 April 2011). Дата обращения 19 января 2013.
6. <https://www.belta.by/society/view/belstat-dlja-612-belorusov-rodnoj-jazyk-beloruskij-406281-2020/>

